

ДИНАМИКА НА СОЦИАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО

*Национална кръгла маса,
проведена на 4 – 5 март 2021 г.,
синхронно он-лайн*

Съставители:
*Маргарита Карамихова
Петя Банкова*

Велико Търново
2021

© Маргарита Карамихова, Петя Банкова – съставители, 2021

© Пламен Събев – художник на корицата, 2021

© Издателство „Фабер“, 2021

ISBN 978-619-00-1390-7

**ДИНАМИКА НА СОЦИАЛНОТО
ПРОСТРАНСТВО**

*Национална кръгла маса,
проведена на 4 – 5 март 2021 г.*

•

Съставители:

Маргарита Карамихова

Петя Банкова

•

Формат: 70 x 100/16

Печатни коли: 20

Предпечат и печат:

ФАБЕР – В. Търново

ул. „Гара Велико Търново“ 1

(062) 600 650; www.faber-bg.com

СЪДЪРЖАНИЕ

ЗА СБОРНИКА И ЗА УЧЕНИТЕ 7

Петя Банкова, ИЕФЕМ, БАН

Пандемията от КОВИД-19 в България: фази на бедствието.....9

Ангелина Марковска, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Динамика на колективистичните и индивидуалистични общества в условия на криза. Политико-културни рефлексии (българският случай).....33

Димитър Симеонов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Ефект или ефективност е дигиталната трансформация във висшето образование?44

Юлия Симеонова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Предизвикателства при подготовката на бъдещите учители по история в контекста на новата образователна реалност.....53

Петко Ст. Петков, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Институционалната дистанция като проблем на съвременното българско общество. Случаят с (не)възстановяването на традиционното и исторически утвърдено име на върха „Свети Никола“66

Николай Карамихов, МОН

Ислямската революция в Иран – теории76

Кремена Маркова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Християнската идея за робството – устойчива и/или динамична.....104

Пламен Събев, РИМ – Велико Търново, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

За достъпните и недостъпни зони в старата Търновска митрополия124

Павлин Чаушев, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Охранителни системи, отбранителни системи през XVI – XIX век (материалната култура в контекст).....142

Ирина Аргирова, ИЕФЕМ, БАН

Обживяване на традиционната архитектура – възможности и предизвикателства162

Мирелла Кафкова, ИЕФЕМ, БАН Опазване на традиционна архитектура и строителни практики по време на пандемия.....	171
Борислава Петрова, Къща музей „Иван Вазов“ – гр. Сопот Новата реалност – музеи и извънредно положение.....	185
Росен Маринов, община Свищов Първи май – знаков социалистически празник (случаят Свищов).....	195
Радина Илиева, докторант, ИЕФЕМ, БАН Детският лагер – идеология и трансформации	227
Пламена Кирова, докторант, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, РИМ – Бургас „Аз каня теб на моя ден рожден...“ – как празнуваме детски рожден ден.....	195
Васил Балтаджиев, докторант, СУ „Св. Климент Охридски“ „Млади“ мъже на село. Теренен подход и методика	244
Маргарита Карамихова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Есе за митичната българска баба – между „Осанна!“ и „Разпни я!“	270
Генчо Генчев, община Свищов Пандемията КОВИД-19 от първо лице.....	288
Светлана Антова, ИЕФЕМ, БАН Граници по време на пандемия	301
АВТОРИТЕ В ТОЗИ СБОРНИК.....	314

ЗА ДОСТЪПНИТЕ И НЕДОСТЪПНИ ЗОНИ В СТАРАТА ТЪРНОВСКА МИТРОПОЛИЯ

Пламен Събев

Регионален исторически музей – Велико Търново
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Старата Великотърновска митрополия не е била обект на задълбочено комплексно проучване. В исторически аспект са полезни трудовете на автори като Иван Снегаров, архим. Павел Стефанов, Олга Тодорова, Иван Радев, Иван Тютюнджиев, Красимира Мутафова, Хитко Вачев (Тютюнджиев 2007: 20 – 21 и приложената към това изследване библиография). Особено полезни в това отношение са трудовете, публикувани от Сардийския митрополит Герман Атанасиадис (Γερμανός, Μητροπολίτης Σάρδεων 1937: 111 – 189). Всъщност старите конаци, разположени близо до левия бряг на река Янтра в квартал Асенов, са обхващали значително голяма територия около централния храм, разгърнати Г-образно в северозападна посока от подножието на Царевец. Те са съществували и функционирали от Средновековието до унищожителното земетресение през 1913 г. Впоследствие част от каменните постройки, оставени на естествените атмосферни влияния, се доразрушават и големи детайли от тях падат във водите на реката, други останки са преизползвани за строителството на нови сгради. Запазени са интересни фотографии от въпросното земетресение, които дават възможност за съвременна виртуална възстановка. Но, реално нищо не е направено за възстановяване на целия митрополитски комплекс. Доста по-късно, през 80-те години на XX в. е завършена реставрацията на храма „Св. Апостоли Петър и Павел“ на базата на макети и планове на Леон Филипов, както и съобразно запазените старинни фотоси и рисунки, по проект на арх. Боян Кузупов. Реставрирани са и стенописите, погребалната плоча на митрополит Иларион Критски е била отдавна премахната, а иконостасът завинаги изчезва от интериора на изящния храм. Безвъзвратно изгубени остават и митрополитските постройки, жилищни помещения, трапезария. Маркирани са единствено външни стени, дотолкова, че те да очертават музейна зона за посещение. Тези фактори затрудняват идентификацията на структу-

рата на манастира през Средновековието, независимо че съществуват писмени извори за дарителство и активен духовен живот. Светлина по тези въпроси хвърлят единствено резултатите от проведените разкопки в двора на църквата през 2010 – 2012 г. под ръководството на Хитко Вачев и Николай Овчаров (Вачев 2012: 46).

Фотография от началото на ХХ в. представяща западната част на „Св. Апостоли Петър и Павел“ в Старата митрополия (архив на Регионален исторически музей – В. Търново) (фото Н. Борисова).

Идеята за настоящото изследване и виртуална възстановка бе провокирана от създадените обстоятелства на разразилата се пандемия (КОВИД-19) и съотнасянето на проблемите с подобен тип сътресения от миналото и то върху територии, които имат многостранни функции. Преди години започнах работа по възстановката на Вселенските събори (като изображения по стените в нартекса на храма „Св. Апостоли Петър и

Павел“) и още тогава възникнаха въпроси за това как е изглеждал целият комплекс, не само централният храм (Събев 2009 – 2010: 227 – 241; Събев 2010: 188 – 201). Впоследствие, през 2019 г. представих на конференция стартирането на проект за възстановка на Старата митрополия, като целта бе не само да се направи виртуална реконструкция на външните постройки, но и да има възможност да бъдат разглеждани помещенията отвътре (Събев 2019). Включих и автентични източници за информация, от които се изгражда 3D конструкцията (Ил. 5, 6). Днес този проект е в заключителен етап, поради тази причина имам възможност конкретно да разсъждавам за достъпните и недостъпни зони в него и да разширя своя поглед спрямо функциите на върховните първосвещеници.

Методиката на работа се състои в реализацията на три компонента: натрупване на достоверни данни, включително текстове, архивни планове, макети и фотографии. Втората, също така важна стъпка е заснемането с дрон на реално оцелелия обект, включване на сравнителен анализ от проведените разкопки и съпоставяне на информацията с архивните единици. В хода на работата се използват съвременни технологии за тахиметрично напасване на старите планове спрямо действителността.

Когато виртуалния макет е готов, на база натрупания материал, може да се достигне до маркиране на специалните зони. В този смисъл в проекта се използва интердисциплинарен подход.

Несъмнено всички големи православни центрове се изграждат с перспектива да осигуряват безопасност и удобство за местните жители и гости. В продължение на столетия, очертаната зона на митрополията в Търновград играе ролята на хранител на духовността и светостта. Тук визирам не само емблематичния храм, издигнат и посветен на светите първовърховни апостоли (по образец на големите византийски храмове в Константинопол, Солун), а имам предвид цялостния манастирски комплекс с гостоприемни жилища, килии, трапезария, включително и още един средновековен храм – „Св. Иван Рилски“. Всеки посетител е трябвало да се респектира от монументалните градежи, от изящните стенописи и икони и да се прекланя пред реално запазените в ракли свети мощи. Тези идеи са далечно ехо от времето, когато Търновград е бил превърнат в престижен поклоннически център, покровителстван от царе и боляри. Тъкмо поради тази причина митрополит Игнатий Търновски (в настъпващото размирно време) поръчва надписите по стените да бъдат на старобългарски и едновременно на гръцки езици, за да не се забравят българските традиции и наследството на Търновската книжовна школа.

Поради тези особености, както навсякъде в света на Православието, в митрополията на Търновград са съществували и места, които не са били достъпни за всеки случаен посетител. Грижата за поддръжка на целия комплекс се падала на епархийския съвет, председателстван от върховния архипастир – митрополита.

Често, в административен план, възрожденските архипастири вземат собствени решения и се разпореждат лично за дадени имоти, ремонти, инвестиции. Дори преминават границите на морално позволеното, затова се налага представители на българската общественост лично да се оплакват пред Високата порта и да искат промени. Запомнят се имена на митрополити, които предприемат насилствено събиране на данъци и осъществяват сделки без синодално съгласие (Панарет от Гонохора, Неофит Византиец). В по-ранните етапи от съществуването, доколкото ми е известно, липсват сведения за строг контрол на документите, издавани в самата Търновска канцелария. Всъщност Иларион Критски стои в основата на затягане реда и дисциплината. Той е първият документирано доказан административен ръководител, който, по образец на големите патриаршески канцеларии, още в първия си период на управление (1821 – 1827 г.) задължава всеки енорийски и манастирски храм да създава и поддържа Кодекс с регистрирани имоти, приходи и разходи (Тютюнджиев 2016: 7). Освен това, под неговия зорък поглед, в Кондиката на митрополията започват да се вписват всички издадени документи и входящи и изходящи писма. Назначава добре изучен писар, който пише на гръцки език и отразява актовете. Несъмнено негова е и заслугата за изграждането на много църкви и възстановяването на манастири (Тютюнджиев 2007: 341; Събев 2017: 63). Спрямо митрополитската сграда и църквата „Св. Апостоли Петър и Павел“ той има специално отношение. Предполагам, че през неговия период е станало частично обновяване на иконостаса в наоса. Неслучаен е фактът, че неговият гроб е бил разположен пред самия иконостас и покрит с тежка мраморна плоча, вградена в подовата настилка на наоса. Освен това, реорганизацията по отношение на административното дело е била свързана и с разпределянето на зони за безопасност и ефективно обслужване. Теоретически, митрополитският център имал за задачи да ръководи и контролира дейността на духовните епархии. В него принципно се назначават свещеници, благославят се и се подпомагат строежи и реставрации на храмове и просветни училища, съдейства се за съхранение на религиозните традиции и вяра сред населението. Приоритетна била задачата да се попълнят финансовите задъл-

жения от всяко селище. Тези функции практически не се изменят и след 1872 г., когато е създадена Българската екзархия с ново разпределение на митрополитските катедри (Бейкова, Попиванова 1988: 229; Тютюнджиев 2016: 7 – 8).

При сравнителния анализ с други върховни патриаршески комплекси се установява наличието на една общо използвана структура. Преди всичко в такива свещени територии се предвижда обособяването на дворни места за външни посетители (богомолци, поклонници, гости на града). По традиция би трябвало те да са достатъчно широки и удобни за струпване на множество народ по време на празници, за всеобщи заседания на епархийския съвет, процесии и т. н. Освен това, тези територии би трябвало да са защитени от разнасяне на болести като чумата, от внезапни нападения на крадци, разбойници, нежелани посетители. За целта още на входната врата от южната стена била зароботена здрава дървена порта, която със сигурност е била снабдена с надеждна заключваща система. Впрочем конаците, особено канцеларията и другите важни помещения също така са били превантивно затворени със здрави врати и заключвани с метални катинари (Чаушев 2020: 55). Ключовете за тях вероятно са били на разположение само на най-доверени лица на митрополита, а може би дори лично пазени от него. Вероятно системите на заключване са представлявали метални ключалки с въртящ се ключ с отвор и секретни нарезки, практика, която се запазва и в много други манастирски центрове (Чаушев 2020: 57 – 58).

В една от старите гравюри се виждат в наоса на католикона плътно подредени заседателни столове (Събев 2010: 199). Всъщност дворното място в Старата митрополия е било доста по-широко от това, което ни се представя в първия макет на Леон Филипков.

Според проф. Х. Вачев, разкритата съседна църква „Св. Иван Рилски“ още през Средновековието е била част от един цялостен манастирски комплекс (Вачев 2012: 42). Освен това, според него „хранителният блок се е намирал в източната част на поредицата от сгради. Функционално той е свързан със стопанските постройки, намиращи се извън източната оградна стена посредством вход“ (Вачев 2012: 46). Това означава мащабност и предвидени широки зони с входи и за посетителите. В този си вид обаче пространството се стеснява и през възрожденските години се превръща в неугледен и занемарен парцел, покрит с тревни и кални наслоявания, вследствие на естествените атмосферни влияния и дъждове.

„Първи“ макет на Старата митрополия, направен от Леон Филипов (днес в Регионален исторически музей – В. Търново, фото Н. Борисова).

„Втори“ макет на Леон Филипов – част от парадния вход на Старата митрополия (днес в Регионален исторически музей – В. Търново, фото Н. Борисова).

Интерес представлява кладенецът, разположен от югоизточната страна на митрополитския площад. Той е запазен и до днес, реставриран, покрит и неизползваем за вода. Вероятно това е същият кладенец, в който, както пише в хрониките „обзет от лудост“, на 24 август 1848 г. се удавя митрополит Атанасий Византийски (Маркова 1976: 138; Тютюнджиев 2007: 362). Любопитен факт е това, че в края на XIX в. водоизточникът е запечатан и покрит с дървена конструкция и покрив. Дали това не се дължи на опасност от зараза или нарочно създадена дистанция със стопанска цел? Изолацията е видна от направените стари фотографии, както и от макета на Леон Филипов.

Наос на храма. Фотография от началото на XX в.
(архив на Регионален исторически музей – В. Търново) (фото Н. Борисова).

Към типа достъпни зони се включват и някои от помещенията в „Св. Апостоли Петър и Павел“. Галерията към храма е била направена в края на XVI в., с възможности, да могат оглашени и верни (православни

и дори неправославни) да се събират и насладят на стенописите, отразяващи църковния календар, да споделят заедно празнични трапези, курбани. Арковидните входи са били отворени в посока от запад и юг и снабдени с пейки за сядане. Неизвестно кога тези отворени пространства са били преградени с каменна зидария и така пространството отвътре придобива повече сакрален характер. Митрополията всъщност се е грижела за свободно участие на населението в богослуженията, в паленето на свещи и поклонението пред светите образи, изписани на икони. Но едновременно с това нейните върховни представители поръчват през ХІХ в. ограничаване на достъпа чрез издигането на вътрешна дървена ограда с порта. Разбираемо, за индивидуалните посещения или за хора, носещи цели животни за приношения на големи празници са били предвидени клисари, които трябвало да съблюдават и контролират тяхното струпуване и настаняване отвъд митрополитските зони.

Следват средните територии, които са предвидени за лица, очакващи да бъдат приети в канцеларията на митрополита или имат среща с епархийския наместник. По този въпрос особено подробен е П. Р. Славейков. В своите спомени от различни тежки години на гонения той разказва за посещения и лични наблюдения, които могат да послужат за съществени изводи в настоящото изследване. През 1843 г., когато е на 16 години, заради песенно-поетични подигравки, той е наказан със затвор в митрополията:

„Един мой връстник и съученик от гръцкото училище, син на един доктор гъркоманин, сполучи да открадне собствения ми ръкопис и да го предаде на Неофита, или по-право, на неговия млад секретар Костакия, за когото се нещо и припяваше в тази песен. Ядосани и двамата, особено последният виква ме една вечер късно и, след едно остро скарвание на кара митрополският ясакчия да ме запре в една одая, там, дето били си запирали кокошките, които им носеха тогава от селата доста много. Тая стая стои и днес откъде изток, срещу гераня, в който изпосле се удави гърка владика Атанасий...

До моята тъмница, под същата стая, но в друга, живееше клисарят на черквата и слуга на митрополията, един стар човек на име дядо Колю. Какво си потеглих аз през онази дълга нощ в онзи затвор там от глад, от бълхи и кокошинци „един Господ знае“, ако знае Господ за теглилата на слабите от силните и за ония пакости, що могат да им направят още бълхите и кокошите гадинки... Това беше първото ми влезване в затвор.

Цяла нощ стоях прав или бях принуден да ходя от стена до стена в тъсната стая. Пепелта и студът не ми даваха да седна, а бълхите и кокошите гадове кръстосваха ме на вси четири страни, та ме измъчваха до душа, като че нарочно искаха да направят услуга с това на тираните ми Костака и Неофита. Идеше ми на полуда, но и в това си утеснение често пак се сещах за думите на дяда Коля: „Да би мирно седяло, не би чудо видяло“ (Цанев, Динеков, Божков 1969: 8 – 9).

По време на учителската си практика (40-те г. на XIX в.) П. Р. Славейков отново е в комплекса за среща с владиката:

„... В таквиз размисли прехласнат, аз не усетих кога съм слязъл на Долна махала и съм дошел вече пред митрополията. Нямах време да помисля къде отивам, ни да се попитам що ща тук. Влязох във вратата и излязох въз каменната стълба. Гледам няма никой! Протосингелницата затворена. Позавъртях се там и видях насреща стария мой познайник дяда Коля като излезе от паметните за мене стаи... С кимане на главата и с посочване на ръката към владишките стаи в знак, че искам да ида при владиката, но какво разбра той не зная, аз потеглих през дългата диванхана за към владишките стаи. Току до вратата на това тъмно отделение срещнах протосингела дяда Илариона бивший и после Кюстендилски, смутен нещо и зачервен излизаше и като че ме не съгледа... Аз се позазяпах малко и отворе, откъде владишката стая, дочух гласове някакви. Костаки викаше и се караше. Постоях малко и ето оттам, откъдето се чуваше глъч и гюрултия, излезе човек с дълъг лисичен кожух... Той беше Хаджи Минчо (стрика на днешния доктор хаджи Минчо Цачев), който преди две години беше се преселил да живее в Търново...

– Какво чакаш тук?

– Чакам за ред да изляза при дяда владика.

– Какво ще правиш?

– Има нещо да му се оплача.

– Сега не е време за оплакване, хад да си ходим!

С второто му поканване аз тръгнах след него. Излязохме из портите на митрополията мълчешката, изминахме зида на митрополитското здание и тогаз зина, та продума:

– Да... да... те не били хора, ки! Уж гърци, цариграждани! Те били цигани. Уж владици и владишко тремие, пък ще си извадят очите: карат се, бият се като голите цигани. Да не бях ги разтървал, щяха да се избият.“ (Цанев, Динеков, Божков 1969: 80 – 81).

От цитирания спомен става ясно, че преките срещи и контакти с владиката не са чак толкова трудно осъществими, напротив! В ранния период става дума за разпит, подсигуряване на примитивен тип затвор, място, където са затваряни животни. По-късно дисциплината е отслабена, а посетител като Славейков свободно се разхожда и влиза в канцеларията без предварително записване за среща, дори подслушва разговори, среща се и разговаря с други видни личности. Несъмнено дистанциите за посещения са съществували, въпреки че до голяма степен се наблюдават и прекалено близки общувания, с непосредствен досег до върховния архиерей. Към този тип се регистрират и изолирани помещения, в които са затваряни врагове на духовния лидер, провинили се свещенослужители или други бедни длъжници – енориаши.

Остават най-сакралните места, в които достъпът за обикновени хора е бил напълно забранен, а само специални лица – доверени на митрополита, можели да влизат в тях и да докосват светини. Макар и с условен характер, бих посочил че това са съседните помещения на втория етаж от северозападния ъгъл на митрополитския комплекс. На това място, върху южния наклон на покрива, очевидно през XVIII–XIX в. е била изградена висока стъклена капандура – *oberlicht*. Нейното затваряне е било с четирискатен керемиден покрив. Тази архитектурна конструкция е била направена с цел осветяване на затворено (нарочно изолирано?) помещение. Дали не става дума за място, където е била разположена митрополитската каса, шкафове с ценна документация или дори стари църковни принадлежности? Логично е да се предположи, че всъщност в един такъв мащабен духовен и административен център е имало секретно помещение за ценности. Най-ценните предмети, дрехи, свещени реликви всъщност, в повечето случаи, се оказват лични принадлежности на действащия митрополит.

Едно от най-ранните сведения за наличие на такива светини, които се пазят строго в митрополията, се отнася за мощите на св. Йоан Рилски Чудотворец. Припомням разказа на Владислав Граматик от 1479 г., в който се описва следното обстоятелство:

„След като навсякъде се разнесе слухът за тях, в манастира дойде презвитер Иаков, протоерей на град Филипопол, който им съобщи за чудотворния ковчег на преподобния Иван, че от много години лежал скрит и неизвестен в Търновската архиепископия, но по онова време вече открито се показва на външни посетители, и че той самият го бил

видял: бил там по работа със своя митрополит, поклонил се с мнозина други пред свещените мощи на преподобния и си изпросил от свещениците една частица от тях за благословение“ (Иванова 1986: 385; Вачев 2012: 37).

Впрочем, трябва да се прави разлика, когато става дума за внасяне и изнасяне на реликвите, за поставянето и украсата на светите мощи в ракла от столичния ранен период и от по-късното им пренасяне в Рилския манастир. Иванка Гергова представи задълбочено изследване за ковчега с мощите на великия български светец – покровител (Гергова 2005: 60 – 61). Но, връщайки се към темата за достъпността и ограниченията да се докосват тези свети мощи, съществуват множество въпроси и дискусии. Преди всичко изследователите се опитват да обяснят тяхното скриване в Търновград с османската инвазия. Вероятно това действително е така, а логично едва когато всичко утихва и духовният живот отново се възстановява, едва тогава действащият митрополит решава, че може отново да изложи светинята за поклонение и лечение. И съответно презвитер Иаков не само се покланя, но и взема частица от тези благодатни и чудотворни мощи.

Към всичко набелязано дотук е редно да обърна внимание на още един аспект – за т. нар. *скевофилакий*, където тайно били зазидани книги и документи, свързани с българската патриаршеска библиотека. Въпреки легендарния характер на това предание, самият П. Р. Славейков най-уверено и твърдо застава зад представата, че именно митрополит Иларион Критски е поръчал тяхното изгаряне. В бр. 8 от 1863 г. в списание „Гайда“ той записва свидетелствата на човек, който черпи информация от протосингела, очевидец на този чудовищен акт:

„– Български ли са били, какви са били, аз не ги зная, ама има аслия. Имаше един дядо Нихофит, светогорец беше, и той таксидиотин, че на последне време беше го зел Аларион, владиката, за протосингел. Той дохадя у дома на сватба, като женихме сестра си, че той приказваше, ама то беше подир умиранието на Алариона. Като бил дошел наскоро в митрополи той, владиката тогаз зел да отвори врата от олтара вътре за на двора да са излезва, и като разбивал дувара намерил там на кюшетото една одайка, вградена, пълна с книги. Като ги извадили, немало де да ги турят; тогаз правяли и яхъра там, откаде реката, и от нея страна кюшетото на черквата било порутено, че подкърпвали и него, протосингела искал там да ги зазиждят или в яхъра под пода да ги настелят, ама владиката, като ги пригледал, извадил няколко от тях и ги турил в едно сандъче, а

пък другите, по-многого, рекал: „Не струват, ами ги изгорете, да са не намерват!“ И тъй наклали огън в градината, там под ореха, дето е заровен сега удавения владика, и ги изгорили до една. Онез пак със сандъчето ги турил пак там настрана. Имало и една глава на един светец войник, забравих му името как беше, ама селото, отдето бил тоз светец, тъй като че ми е на ума, хъ да го кажа, Потока ли беше, Посока ли беше, таквоз едно нещо го казуваше“ (Трифонов 1917: 39).

В подлистна бележка към казаното за главата на светеца Славейков пише следното: „Главата била от мощите на св. Михаила война от село Потока със свидетелството си заедно; според казванието на покойния економ в Търново поп Георгия нея я продал Иларион на един таксидиотин грък, който я занесъл во Влашко. Книгите в сандъчето аз сварих, те бяха гръцки черковни книги на пергамент. Сега и те са разпиляха и от таз книгохранителница сега единствен остатък е решетъчните железни врата, що имала и които и до днес стоят там закачени“ (Трифонов 1917: 40).

От това предание става ясно, че е почернена личността на митрополита в още един аспект – че той продава (за пари!) светите мощи на Йоан Поливотски на пъгуващ таксидиот, за да ги отнесе във Влашко. Ирония на съдбата ли е това, което вече реално се случва след кончината на този известен митрополит? Тази постъпка напомня за Юда Искариотски и печалното му забогатяване, описано в Новия Завет. В контекста на противоречивите сведения и исторически разминавания като че ли търновската общественост спазва духовна дистанция и чистота по отношение на починалите личности. Поради тази причина идеята да се изровят костите на починалия Иларион Критски предизвикват спорове и дори страх от разбуждане на духове. По този въпрос много подробно П. Р. Славейков предава спора между митрополита, Костаки и Неофит Бозвели:

„Колкото аз питах, не можах да узная за причината на кавгата им, но онова, що казвал той на Костаки, като излязъл от владиката, дава повод да се усещаме, че е била кавгата има за отварянето гроба на стария владика Илариона. Една вечер, като станала приказка за Илариона, Костаки рекъл: „Трябва да отворим гроба на св. владика“, а отец Неофит рекъл: „Рано е, не бива да се отваря още, да не изкараме някой джюмбюш.“ Костаки рекъл: Иларион се представил на 8 февр. 1838 лето, сега имаме 1840 – 1841. Време е минало биле. Българите отварят мъртвъците си на трите години, защо да лишаваме от ожиданието му тогоз човека?“

Така – рекъл отец Неофит, – но българите се ровят извън черквите, дето хавата е благоразтворена, а пък този е погребан в черква и забележете, че черквата е правена преди 700 и 800 год., ако не и повече, и каквато е струпана... затуй той да си лежи още“. Костаки придадол: „Ами ако да лежи? Ще изгубим разноските, които обещават някои от набожните търновчанки; не бива! При всичката (твоя) претенция на много умен човек ние ще го разровим, ако щеш и да пукна“. „Разровете го, що да го не разровите, но ще зачерните хубавото име на добрия човек“... Неофит (владиката – б. м.), без да му мисли много, дал воля на Костаки да прави каквото ще и той със сърдечно благодарение се разпоредил да стане това в неделя...“ (Цанев, Динев, Божков 1969: 233 – 234).

В контекста на документираната разпра достигахме до най-чувствителните и опасни сфери на комуникация и въздействие – почитта към мъртвите, посегателството и опасността от отмъщение. От една страна очевидно се спазва някаква дистанция спрямо починалия митрополит, дори и от на най-високо стоящи в йерархията. Но сребролюбието и изкушението да се придобие нещо полезно за материалното благосъстояние надделяват. Затова и посегателствата на гробове на много известни личности през по-късни периоди, не само в този случай, като че ли имат своите народо-психологически обяснения. Все пак, очевидно в Търновград е имало набожно общество (предимно жени!), което е спазвало религиозни традиции и комеморативна благочестивост.

В заключителната част от настоящото изследване се натрупа интересна и полезна информация по отношение на дистанциите. Очевидно сред част от обществото през възрожденския период в Търновград съществуват традиции на страхопочитание спрямо обителта, спрямо мощите на светци и починалите свещенослужители. Но изтъкнати личности, като Петко Рачев Славейков, се оказват свидетели на нечестиви действия на митрополити и богати фанариоти, затова и отместват завесите на потайното и заговорничеството и така скъсяват дистанциите на толерантност и почитание. Така чрез публицистика постепенно се трасира пътят към освобождение и връщане независимостта на българска църква. Практически митрополията е представлявала цялостен и монолитен комплекс, наследен по престижност още от средновековни времена. В него през XIX в. се маркират три основни зони на достъпност. Първата е отворена за всеки посетител (открит каменен площад), втората е частично ситуирана, тя е за високопоставени личности, вярващи и

поклонници с висок статус (междинни територии със сакрален характер, приемни и заседателни помещения). Третата зона е специална, вътрешна, само за най-доверени хора (високи нива на вътрешния комплекс, олтар и скевофилакий в храма).

По реда на тези набелязани особености и разсъждения достигам до реализация на триизмерната възстановка. Идеята е в нея не само да се издигнат и оживеят отново конаците и църквите. Но също така да се покажат и разграничат оптически различните зони на достъпност. В контекста на модерните тенденции в музеологията за визуализация на подобен обект се използват триизмерни проекции с текстури, които се прехвърлят в достъпна интернет платформа. Разбира се, тук става дума за конкретни дадености, почерпени от фотоси, текстове, архиви, в комбинация с достигналото до нас копие – макет на постройките, а не за фантастика.

На първо място, на база проведените разкопки през годините, се маркират във виртуалната среда стените на основите. Използвах двуизмерен план, който поставих във виртуална среда. След това използвах заснемането на точен виртуален макет на църквата чрез Agisoft 3D Metashape 1.7 (<https://www.agisoft.com/>) който се съпостави с реалните данни от проведените разкопки по плана. Като трета стъпка издигнах по плана постройките на конаците, като поставих вътрешни стени за интериорите. Храмът „Св. Апостоли Петър и Павел“ идентично проектирах в триизмерен вариант, като съпоставих параметрите с продукта на Agisoft 3D Metashape 1.7. Практически готовият mesh object от Agisoft програмата не е удачен да остане в проекта поради дефекти и неточности при автоматичното запълване, а също така в него липсват данни за интериора. Затова изградих изцяло наново целият храм, с всички вътрешни и външни стени, покривни конструкции и купол (create polygon object). Освен това съсредоточих своето внимание към стенописите в самия храм. Те се прилагат като стандартни текстури към лицата на стените в наоса, нартекса, олтара и галерията. Съответно всички изработени прецизно модели се мащабираха в Maya Autodesk и се наместиха в един цялостен виртуален проект. Направих няколко пробни рендера със светлина и светлосенки.

Виртуална възстановка с поглед към южната част на „Св. Апостоли Петър и Павел“ в Старата митрополия – рендер в Maya Autodesk 2018 (фото обработка П. Събев).

Впоследствие възстановката (с всички текстури и конструктивни обекти) беше прехвърлена в Unity платформа с възможността виртуален посетител да се разхожда отвън и отвътре (export obj. with textures). Отделих чрез различни цветове излъчвания кои са достъпните и кои са забранените зони в митрополията.

Виртуална възстановка с поглед към южната част на „Св. Апостоли Петър и Павел“ в Старата митрополия – експортиран модел в Unity (фото обработка П. Събев).

Това се постига чрез ограждането на дадената зона с невидими геометрични обекти, служещи за прегради. Естествено, маркерите, по които посетителят се движи, са общодостъпни, а с повишаване нивото на знания той може да достигне и до забранените зони и да получи повече представа за скритите и ценни места в митрополията. Но това означава да се вкарат допълнителни *куест* – *задачи* и целия проект да се трансформира в образователна игра. Представената възстановка всъщност дава възможности не само за научни наблюдения и информация. Чрез тази методология може да се надгражда, коригира или адаптира в различни направления – образователни, рекламни, мултимедийни и други музейни изяви. Възможен следващ етап – виртуална игра с куест ориентация или усложняване чрез конструктивни елементи и детайли.

БИБЛИОГРАФИЯ

Бейкова, Ц., Попиванова, П. 1988. Пътеводител за архивните фондове (1492 – 1944). ДП „Димитър Найденов“, В. Търново.

Вачев, Х. 2012. Резиденции, църкви и манастири в Търновската митрополия пред XV – XVIII в. Велико Търново: „Фабер“.

Гергова, И. 2005. Ковчегът с мощите на св. Йоан Рилски. – В: Известия на Исторически музей Благоевград. Благоевград, 60 – 72.

Иванова, К. 1986. Стара българска литература. Житиеписни творби. Том IV. София: Изд. „Български писател“.

Маркова, З. 1976. Българското църковно-национално движение до Кримската война. София: Издателство на Българската академия на науките, 121 – 138.

Събев, П. 2017. Страстите Христови. Икони и стенописи XVIII – XIX в. Великотърновска епархия. Велико Търново: „Фабер“.

Събев, П. 2010. Опит за виртуална възстановка на стенописи от XV век в митрополитската църква „Св. апостоли Петър и Павел“ във Велико Търново. – В: Сборник „От Честния пояс на Богородица до коланчето за рожба“. Изследвания по изкуствознание и културна антропология в чест на проф. Елка Бакалова. София: Agata, 188 – 201.

Събев, П. 2009 – 2010. Стенописите в митрополитската църква „Св. св. Петър и Павел“ във Велико Търново (Историографски преглед). – В: Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, XXIV – XXV, 227 – 241.

Събев, П. 2021. Възстановка на сгради от Старата Търновска митрополия. (Историко-археологически проучвания и 3D визуализации съобразно макет на Леон Филипов). – В: Сборник „Дни на науката“, Съюз на учените в България, клон В. Търново. (под печат).

Трифонов, Ю. 1917. Преданието за изгорена старобългарска библиотека в Търново. – В: сп. БАН, бр. 14, Клон историко-филологически и философско-обществен, № 8, 1 – 42.

Тютюнджиев, И. 2007. Търновската митрополия през XV – XIX век. Велико Търново: Изд. „Ровита“.

Тютюнджиев, И. 2016. Дневник на Светата Търновска митрополия (1870 – 1871). Велико Търново: „Ровита“.

Цанев, Г., Динев, П., Божков, С. 1969. П. Р. Славейков – съчинения. Автобиографични творби. Биографии и исторически очерци. Т. III, София: Изд. БАН.

Чаушев, П. 2020. Заклучващи системи в българските земи през XVI – XIX в. – В: М. Карамихова (съст.) Градиво за изследване на традициите. Велико Търново: „Фабер“, 46 – 61.

Γερμανός, Μητροπολίτης Σάρδεων. 1937. Επισκοπικοί κατάλογοι των επαρχιών της Βορείου Θράκης και εν γένει της Βουλγαρίας από της Αλώσεως και εξής. – Θρακικά, τ. 8, Αθήνα. <https://www.agisoft.com> последно посещение – (05.03.2021 г.)

ABOUT THE ACCESSIBLE AND THE INACCESSIBLE AREAS OF THE OLD TARNOVO METROPOLITAN

Plamen Sabev

Regional History Museum of Veliko Tarnovo
Veliko Tarnovo University “St Cyril and St Methodius”

Abstract: As a complete architecture complex, the Old Metropolitan of Veliko Tarnovo has not been thoroughly studied. After the earthquake of 1913 nothing was done actually to restore it. Much later, in the 80s of the XX century, the restoration of the frescoes in the church “St. Apostles Peter and Paul” was completed on the basis of the models and plans of Leon Filipov and the preserved old photographs and drawings. However, the preserved model of Leon Filipov provides opportunities for modern interpretation – computer three-dimensional reconstruction. This article is about the possibility to mark the accessible and inaccessible territories in the Metropolitanate. Memories and stories by the writer Petko Rachev Slaveykov are carefully analyzed. Comparing the remains of photos and texts, it is possible to trace and mark the most important areas and places in the Tarnovo diocese. Following is the shooting of an exact virtual model of the temple using Agisoft 3D Metashape 1.7. As a third step, I made virtual models

of the interiors, mostly focusing my attention to the frescoes in the temple itself. Accordingly, all precision-engineered models were resized to Maya Autodesk and fitted into a complete virtual project.

Keywords: Veliko Tarnovo, Old Metropolitan, Petko Rachev Slaveykov, Memories, Church “St. Apostles Peter and Paul”, Mural painting, Virtual reconstruction, Maya model, Unity model.